

ROSSIYA IMPERIYASINING TURKISTON O'LKASIDAGI AGRAR SIYOSATI MAZMUN-MOHİYATI

Toshnazarov Adhamjon Musurmon o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti tarix fakulteti

O'zbekiston tarixi mutaxassisligi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20321465>

Annotatsiya

Ushbu maqolada Rossiya imperiyasining Turkiston o'lkasidagi agrar siyosatining asosiy mazmun mohiyati va undan ko'zlangan maqsadlari ochib berildi. Shuningdek, imperiya hukumati tomonidan Turkiston o'lkasidagi agrar siyosatning natijalari va uning qaysi sohalarga ko'rsatgan ta'siri haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

***Kalit so'zlar:** Turkiston, paxta, dehqonchilik, agrar siyosat, sug'orish tizimi, soliq.*

Kirish: XIX-asrning ikkinchi yarmi – XX asrning boshlarida Turkiston o'lkasidagi aholining asosiy mashg'uloti qishloq xo'jaligiga asoslangan dehqonchilik va hunarmandchilik hisoblanar edi. Shu bilan bir qatorda Rossiya imperiyasi harbiy yurishlariga qadar O'rta Osiyo hududidagi xonliklarda savdo sotiqlik munosabatlari o'zi xos rivoj topgan. Mustamlakachi imperiya hukumatining kirib kelishi bilan Turkiston o'lkasidagi qishloq xo'jaligining keskin o'zgartirib yubordi. Buni o'lkadagi irrigatsiya va sun'iy sug'orish tizimida o'zgarishlarda ko'rish mumkin. Shu davrdan boshlab Turkiston o'lkasidagi qishloq xo'jaligida asosiy tarmoq sifatida paxtaga ekishga ixtisoslashtirish siyosati olib borildi. Shu bilan birga o'lkada aynan bu davrdagi agrar munosabatlarda bir necha yuz yillardan buyon foydalanib kelinayotgan yer egaligi shakllariga ham o'z ta'sirini ko'rsatmasdan qolmagan.

TADQIQOT NATIJALARI: XIX asrning o'rtalarida O'lkada tabiiy geografik sharoit hamda iqlim asosan agrar sanoatga ya'ni qishloq xo'jaligiga mos tarzda shakllangan edi. Bilamizki, O'rta Osiyo hududida eng qadimiy dehqonchilik madaniyatlari rivoj topgan hudud hisoblanadi. Ayniqsa o'lkaning sharqiy hamda shimoli-sharqiy tog'-yonbag'ri hududlari sug'orma dehqonchilik hamda bog'dorchilik uchun juda qulay sharoit mavjud. Bu hududdagi agrar munosabatlar ham shu asnoda rivoj topganligini ko'rishimiz mumkin. Endi ruslarning XIX-asrning ikkinchi yarmidan boshlab kirib kelishi o'lkadagi iqtisodiyotga va agrar xo'jalikka katta ta'sir ko'rsatdi. Ular o'lka ustidan boshqaruv o'rnatishni agrar soha ustidan nazorat o'rnatishdan boshladi chunki, Turkiston o'lkasida yashovchi aholining kundalik turmush tarzi aynan agrar soha bilan chambarchas bog'liq.

Rossiya imperiyasining Turkistondagi agrar siyosatidan ko'zlangan bosh maqsadiva asosiy yo'nalishlarini Davlat mulklari va zirotchilik vaziri A.V. Krivoshein shunday ifodalagan: "Bu markaziy masalada uch ko'rinish mavjud. Agar birinchisida yarqirab turgan yozuv "paxta" bo'lsa, ikkinchisida "sug'orish" va nihoyat uchunchisida uncha

ko'zga tashlanib turmagan bo'lsa ham, aslida hammasidan muhimi- "ruslarni ko'chirib keltrib o'rnatirish" yozuvi turibdi"¹⁸.

Bu fikrlarga asoslangan aytish mumkinki, ruslar Turkiston o'lkasi hududiga kirib kelgandan so'ng, ular o'zlari tatbiq etmoqchi bo'lgan agrar siyosatning asosiy maqsadi sifatida paxta yetishtirishni yanada kengaytirish bilan boshlashganini va bu jarayonni yanada tezlashtirish maqsadida sug'orish tizimini ham yanada kengaytirishni asosiy maqsadlaridan biri sifatida ko'rayotganliklarini tushunishimiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari o'lka hududidagi temiryo'lning kirib kelishi jarayoni ham aynan mana shu agrar soha bilan bog'liq deb ham aytish mumkin. Chunki ruslarning paxta yakkahokimligini o'rnatishi bu yerdan paxtani ko'p va tez olib chiqib ketish zarurati sababli ham temiryo'llarni qurilganligini misol qilib keltirsak, bo'ladi. Bu haqda N.Musayevning "XIX asrning II yarmi – XX asr boshlarida Turkistonda sanoat ishlab chiqarishining shakllanishi" nomli tadqiqotlarida aynan Turkiston o'lkasiga temiryo'llarning kirib kelishi va uning asosiy maqsadlari va uning o'lkadagi ijtimoiy iqtisodiy hamda agrar hayotiga qay darajada ta'sir ko'rsatganligi haqida ma'lumotlar keltirib o'tadi. Unga ko'ra:

Rus burjuaziyasi Turkiston o'lkasining katta qismini o'zining iqtisodiy ta'sir doirasiga olganidan keyin asosiy e'tiborini o'lka bozorlari hamda xom-ashyo manbalari ustidan to'laqonli hukmronligini o'rnatishga qaratdi. Shu maqsadda u dastlab ishni metropliya va mustamlaka o'rtasida savdo sotiq va tovar almashinuvini yanada kuchaytirishdan boshladi. Ammo Rossiya bilan xonliklar o'rtasidagi o'sha paytgacha foydalanib kelingan karvon yo'llari burjuaziya ko'zlagan maqsadlarni to'la amlga oshirishga qodir emas edi¹⁹.

Bu ma'lumotlarga asoslanib aytish mumkinki, ruslar temir yo'llarni qurganliklaridan ular ko'zlagan asosiy maqsad Turkiston o'lkasi bilan Rossiyaning markazi ya'ni Moskva bilan har tamonlama bog'lash va shu orqali O'rta Osiyodan xom ashyoni tez olib xhiqishni maqsad qilganligini tushunishimiz mumkin.

Ruslar yuritgan bu davrdagi agrar siyosatining ya'na bir muhim maqsadi o'lkadan molivayiv manfaat ham ko'rish edi. Bu haqida esa U. Jumayevning "Rossiya imperiyasining Turkistondagi soliq siyosatining shakllanishi va dinamikasi" nomli tadqiqotida ham bu haqida bir qancha ma'lumotlarini keltirib o'tadi. Unga ko'ra: Viloyatlar boshqaruvida bosh rol ni o'ynovchi bo'linmalariga quyidagi muhim vazifalar – o'troq va chorvador aholi o'rtasida yer taqsimoti, vaqflar bilan bog'liq ishlarni yuritish, suvdan foydalanish va tub aholiga soliq solish ishlarini boshqarish; mahalliy majburiyatlari smetasini tuzish va mahalliy sarf-xarajatlarni boshqarish, boj yig'implarining nazorati va nizom ishlarini hal qilish; turli shartnomalari ko'rib chiqish va tasdiqlash, yakka shaxslarning iltimosiga ko'ra, viloyat xom ashyo manbalari bilan ish olib borish, sanoat korxonalarini va firmalar ochishga litsenziyalarni rasmiylashtirish; savdo bitimlari va pudratlarini rasmiylashtirish va h.k yuklangan edi.1867 yilgi Nizomning 255-bandiga muvofiq, (1867 11 iyulda qabul qilingan Yettisuv va Sirdaryo viloyatini vaqtinchalik

¹⁸ Jo'rayev.N Sodiqov.H. O'zbekiston tarixi. Turkiston chorizm mustamlakasi davrida. 1-kitob. – Toshkent: Sharq, 2011. – 291 b.

¹⁹ Musayev. H. XIX asrning ikkinchi yarmi- XX asrning boshlarida Turkistonda sanoat ishlab chiqarishining shakllanishi. – Toshkent: "IQTISOD-MOLIYA" 2008. – 57 b.

boshqaruv holati bo'yicha) Yettisuv va Sirdaryo viloyatida yashovchi ko'chmanchi xalqlardan xar bir o'tov uchun – 2 rub. 75 kop. soliq olish o'rnatilgan. 14 yil mobaynida, ya'ni 1869-1882 yillar oralig'ida g'aznaga turli xil soliq va yig'implardan 50 mln. rub. daromad kelib tushgan edi. O'lkadagi xarajatlar miqdori 130 mln. Rub. tashkil etgan edi. Agrar islohotlarni amalga oshirmasdan, soliqchilik ishlarini yaxshilab bo'lmasdi, chunki yerlarni aniq hisobi yo'qligi sababli, Rossiya imperiyasining Turkistondagi boshqarmasi vakillari fikricha, o'troq aholidan ko'chmanchi aholiga nisbatan kam soliq to'lanardi²⁰.

Rossiya imperiyasining o'lkadagi agrar siyosatda islohotlarni o'tkazishni tezlashtirishiga yana bir asosiy sabablardan biri Rossiya sanoatining paxta xom ashyosiga bo'lgan ehtiyojini ham aytish mumkin.

Rossiyada sanoat kapitalizimining rivojlanishi Amerika Qo'shma Shtatlaridan paxta keltirishga to'la-to'kis bog'liq edi. 1861-1864 yillardagi fuqarolar urushi tufayli tufayli to'qimachilik tarmog'i halokat yoqasiga kelib qoldi: 1860-1861 yillarda Amerikadan paxta keltirish 6, O'rta Osiyodan keltirish 3-baravarga qisqardi; bir pud paxtaning narxi 4-5 so'mdan 7 so'm 50 tiyinga ko'tarildi va yana oshib borib 1862 yilda 12-13 so'mga, 1864-yilda 22-24 so'mga yetdi.

Ko'rinib turibdiki, yildan yilga paxta narxining baravariga ko'tarilib borishi Rossiya sanoatidagi eng muhim xom ashyo bo'lgan paxta yetishmovchiligini keltirib chiqardi. Bu esa o'lkada paxta ekishni va paxtachilikka yanada ixtisoslashtirishga sabab bo'ldi.

Turkiston Rossiya imperiyasi tomonidan egallanganidan so'ng eng birinchi navbatda agrar masalada yer masalasiga e'tibor qaratdi. Chunki, har qanday ijtimoiy-iqtisodiy tuzumda va har qaysi mamlakatning agrar siyosatining asosiy elementi bu yer hisoblanadi shuning uchun ham ruslar yerdan foydalanish va ularni taqsimlash bo'yicha birinchi navbatda ish olib bordilar.

Turkiston o'lkasi rus davlati tomonidan istilo qilinganidan so'ng ham shu masala mustamlakachilarning agrar siyosatidagi bosh masalaga aylandi. Bunda ikkita vazifani hal etish kerak edi:

- a) chor hukumatining Turkiston o'lkasidagi mavqeini tobora mustahkamlab borish;
- b) o'lkaning boy tabiiy va iqtisodiy zahiralardan rus pomeshchiklari va kapitalistlari manfaatlarini yo'lida foydalanish.

Barcha yerlar qonuniy yo'l bilan davlat mulki deb e'lon qilindi. Mahalliy boylar esa yerlarni dehqonlarga turli xil shartlar asosida, turli muddatga ijaraga berdilar.

Vaqf mulklari, yerlari diniy idoralar, muassasalar ixtiyorida qoldirildi. Yangi vaqflarni tashkil etish esa endi faqatgina Turkiston general-gubernatorining alohida ruxsatnomasi asosida amalga oshiriladigan bo'ldi. Chor hukumati yerga mulkchilikni joriy qilishda kapitalistik yo'ldan borishda biroz olg'a qadam tashladi. Ammo, Turkiston sharoitida bu jarayon ancha sekinlik bilan davom etdi. Buning o'ziga xos sabablari mavjud edi:

- a) O'rta Osiyo dunyoning boshqa mamlakatlari qaraganda kapitalistik ishlab chiqarish munosabatlari bilan kechroq tanishdi, shu tufayli bo'lsa kerak agrar

²⁰ Жумаев. У. Россия империясининг Туркистондаги солиқ сийосатининг шаклланиши ва динамикаси. – Тошкент: “TURON-IQBOL”. – 53-54 б.

munosabatlarda eskicha dunyoqarash, munosabatlar o'lka qishloq xo'jaligini tez sur'atlar bilan rivojlanishiga salbiy ta'sir qila boshladi;

b) ayrim hollarda yer-joylarni sotish va sotib olish kuzatilgan bo'lsa ham, umuman bu jarayon juda sekin va to'xtab-to'xtab amalga oshirildi. Bunga turli xil huquqiy aktlarning nihoyatda ko'pligi, amalga oshirilgan jarayonni rasmiylashtirishdagi haddan ortiq ma'muriyatchilik, yerni qarzga berishni taqiqlab qo'yuvchi qonunning mavjudligi va boshqalar sabab bo'ldi²¹.

Bunday holat o'lka hududidagi yer mulkchiligi shakllarini o'zgarishiga ham sabab bo'ldi. Keyin esa soliq tizimidagi o'zgarishlarga ham olib keldi. Bu narsaga ular ma'lum darajada erisha boshladilar ham. Jumladan, mahalliy feodal zodagonlar yerlari asta-sekin ijarachilar qo'lga o'tib bordi, vaqf mulkining ta'sir doirasi esa kamaya boshladi, ayrim hollarda uni davlat tasarrufiga olish imkoniyatlari berildi.

Bundan tashqari, O'rta Osiyo sharoitida yerga shaxsiy mulkchilikning yangicha bir shakli paydo bo'ldiki, bu o'rta asr feodal yer egaligidan ham, kapitalistik munosabatlardan ham farq qilardi. Bu burjua feodal mulkchiligining alohida shakli bo'lib, unga asosan yer faqat feodallar emas, quloklar hamda shahar va qishloq burjuaziyasi qo'lida ham to'planishi mumkin edi¹.

Yuqorida ta'kidlab o'tilgan yerga mulkchilikdagi ayrim o'zgarishlar natijasida soliq tizimida ham o'zgarishlar ro'y berdi. Jumladan, o'troq qishloq xo'jalik sohasi bilan shug'ullanuvchi aholidan hosilning o'ndan biri miqdorida xiroj va tanob puli olinardi. Ko'chmanchi turmush tarzi bilan shug'ullanuvchilardan esa har bir o'tov boshiga 3 so'm 50 tiyindan o'tov puli deb atalgan soliq olinardi.

Aholidan soliq olish umuman tartibga solinmaganligi, uni mahalliy ma'muriyat tomonidan suiiste'mol qilinishi, aholidan soliqlarni undirib olish topshirilgan sobiq xon amaldorlari soliqlarning anchagina qismini o'zlari olib qolayotganliklari sababli davlat xazinasiga soliq tariqasida tushayotgan daromad muttasil kamayib ketdi. Shuning uchun bo'lsa kerak, 1870-yildan boshlab o'lkada aholiga solinadigan soliq miqdori ko'paytirildi. Natijada yerdan olinadigan soliqlar miqdori faqat Sirdaryo viloyatining o'zida 1869-yildagi 288 ming so'mdan 1882-yilda 505 ming so'mga yetdi. Shu bilan birga, chor hukumatining Turkistondagi ma'muriyati o'lkadagi ishlarning ahvoli bilan yaqindan tanishib chiqqanidan so'ng, aholining ichki turmushiga aralashmaslik prinsipidan voz kechdi, yer munosabatlarini o'zgartirishga kirishishga qaror qildi.

1886-yilda yer tuzilishi joriy qilinishi bilan bir qatorda soliq solish tartiblari, mahalliy aholidan olinadigan soliqlar va boshqalarning xarakteri va miqdori belgilab berildi. Bu tartiblar biroz o'zgartishlar kiritilgan holda 1917-yilgacha saqlanib qoldi²².

To'qimachilik sanoati uchun Turkiston paxtasining hal qiluvchi roli haqida podshoh vazirlaridan Krivoshein imperatorga yo'llagan axborotida lo'nda qilib shunday degan: «Turkistonning har bir pud g'allasi rus va Sibir g'allasiga raqobatbardordir. Turkiston paxtasi esa Amerika paxtasiga raqobatbardordir. Shuning uchun o'lkaga qimmatga tushsa ham, g'alla keltirib berish lozim. Paxta yakka-hokimligini o'rnatish haqidagi bunday g'oyani Turkiston general-gubernatori qo'llab-quvvatlab, bu tadbir hukumatga yiliga 70

²¹ Раззоков.А. Ўзбекистонда пахтачилик тарихи. –Тошкент: Ўзбекистон, 1994. –40 б

²² Раззоков.А. Ўзбекистонда пахтачилик тарихи. –Тошкент: Ўзбекистон, 1994. – 42 б.

million oltin rublni tejashga imkoniyat yaratishini uqtiradi. Uning fikricha, «ko‘p millionli vatan paxta tolasini qayta ishlash sanoatini xonavayron bo‘lishdan saqlovchi kafolat rolini o‘ynashi — mana shu Turkistonning Rossiyaga ko‘rsatadigan buyuk iqtisodiy xizmatidir». Paxta yakkahokimligini o‘rnatish maqsadida Turkistondan Rossiyaga yuboriladigan paxtadan butunlay boj olinmaydigan bo‘ldi. 1879-yildan esa boj yig‘imi har pud paxtadan 40–50 tiyin miqdorida belgilandi. Soliq olishda ham paxtakorlarga ayrim imtiyozlar berildi. Moliya vazirligi rus burjuaziyasining Turkiston paxtachiligini rivojlantirishdagi harakatlarini faol quvvatlab turdi. Mustabid saltanat markazi talabi bilan 1905-yilda ziroat va davlat mulklari vazirligi tarkibida «Ko‘chiruvchilik boshqarmasi» tuzildi. Turkistonda esa 1906-yilda «Sirdaryo ko‘chiruvchilik rayoni» tashkil etilib, mahalliy aholi yerlarini rus mujiklari uchun tortib olib berish rejali tus oldi. Turkistondagi mustamlaka ma‘muriyati bundan avval bu sohada o‘z holicha ish tutgan bo‘lsa, endilikda mahalliy aholi yerlarini tortib olish bevosita markaz tomonidan boshqariladigan va izchil amalga oshiriladigan bo‘ldi. Natijada XX asr boshida rus kelgindilarining soni 175 mingdan oshib ketdi. Turkiston aholisining atigi 5 foizini tashkil etuvchi rus mustamlakachilari qo‘liga ekin ekiladigan hosildor yerlarning 60 foizi berib qo‘yilgan edi²³.

Aytish mumkinki, Rossiya imperiyasi tomonidan aynan paxta xom ashyosini Turkistondagi agrar sanoatda eng muhim xomashyo sifatida ko‘rib, paxta ekishni hatto davlat amaldorlari ham Rossiya uchun qimmatga tushgan taqdirda ham ekish kerakligi haqida tomonidan ta‘kidlab o‘tilgani va lekin shu bilan birga bu jarayon Rossiya imperiyasidagi to‘qimachilik sohasi va shu bilan birga Rossiya hududida ishlab turgan shu davrdagi yuzlab paxta tozalash korxonalari faoliyatini saqlab qoluvchi jarayon sifatida baholaganini ko‘rishimiz mumkin bo‘ladi. Umuman olib qarydigan bo‘lsak, Rossiya imperiyasini Turkiston o‘lkasini o‘zining xom ashyo bazasiga aylantirilshidan va bu yerda agrar siyosatni o‘tkazishda va buy o‘nalishda islohotlar olib borishdan asosiy ko‘zlangan maqsadlari quyidagicha.

1. Rus iqtisodiyotida asosiy iqtisodiy soha bo‘lgan to‘qimachilik zavodlari faoliyatini yanada kuchaytirish hamda o‘zing mahsulotini keyinchalik O‘rta Osiyo bozorlariga olib kirish;
2. O‘lkadagi o‘zlashtirilmagan yerlarni o‘zlashtirib bu yerdan ilji boricha ko‘p foyda olish;
3. Turkiston o‘lkasidagi yer-suv ustidan mutlaq hukmronlikni o‘rnatish va shu orqali bu yerdagi davlat boshqaruvi ustidan ham nazoratni o‘rnatish;
4. O‘lka hududida temiryo‘llar qurish orqali tabiiy boyliklar paxta va shu kabi materiallarni tez va ko‘p olib chiqish;
5. Yerlarni o‘zlashtirish var us aholini yanada ko‘proq Turkiston o‘lkasiga ko‘chirib olib keltirish;
6. O‘lkada yangi yerlarni o‘zlashtirish va moddiy manfaat ko‘rish maqsadida Turkistonda zavod fabrikalarni ochish;

Mana shu va yana bir qancha sabablarni keltirish mumkin bo‘ladi.

²³ Jo‘rayev.N Sodiqov.H. O‘zbekiston tarixi. Turkiston chorizm mustamlakasi davrida. 1-kitob. –Toshkent: Sharq 2011. – 298 b.

XULOSA. Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, XIX asrning ikkinchi yarmida Turkiston o‘lkasini Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olingandan so‘ng, bu mintaqada o‘zining mustamlakachilik siyosati mustahkamlash maqsadida, avvalo o‘lkadagi yer egaligi va sug‘orish tizimini tartibga solishi zurur edi. Chunki, Turkiston o‘lkasining qadim davrlardan beri bu yerda yashovchi aholining asosiy mashg‘loti dehqonchilik va chorvachilik hisoblanadi. Ruslar kelgan davrda ham O‘rta Osiyo hududlarida hali ham asosiy iqtisodiyotning asosi bu agrar soh abo‘lgan dehqonchilik va chorvachilik hisoblanar edi. Undan tashqari esa hunarmandchilik va savdo sotiq ham mavjud edi. Ruslarning kelishi o‘lkadagi agrar sohaga va yer mulkchilik tizimida katta o‘zgarishlar bo‘lishiga sabab bo‘ldi. Va aynan mana shu davrdagi agrar siyosatning eng katta natijasi sifatida bu butun Markaziy Osiyo hududida paxta yakkahokimligini o‘rnatilishi bo‘ldi desak muboloag‘a bo‘lmaydi. Va shu asnoda ruslar o‘lkadagi sun‘iy sug‘orish tizimi, soliq tizimi va yer egaligi tizimida ham islohotlar o‘tkazib o‘zgarishiga ham sabab bo‘ldi deb aytish mumkin bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jo‘rayev.N Sodiqov.H. O‘zbekiston tarixi. Turkiston chorizm mustamlakasi davrida 1-kitob. Toshkent: Sharq-2011
2. Раззоқов.А. Ўзбекистонда пахтачилик тарихи. Тошкент: Ўзбекистон, 1994
3. Жумаев. У. Россия империясининг Туркистондаги солиқ сийосатининг шаклланиши ва динамикаси. – Тошкент: “TURON-IQBOL”.
4. Мусаев. Н. XIX асрнинг иккинчи ярми- XX асрнинг бошларида Туркистонда саноат ишлаб чиқаришининг шаклланиши. Тошкент: “IQTISOD-MOLIYA” 2008.
5. Абдурахимова.Н. Эргашев. Ф. “Туркистода Чор Мустамлакаси тизими” Тошкент: “Академия” нашриёти, 2002
6. Ўзбекистоннинг янги тарихи биринчи китоб, “Туркистон Чор Россияси Мустамлакачилиги даврида”. Тошкент: “Шарқ” нашриёти, 2000.